

GIPOKSANTIN ASOSIDA BIOLOGIK FAOL BIRIKMALARNI SINTEZ QILISH VA ULARNING C-6424 PAXTA NAVI O'SISHI VA RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI O'RGANISH

Haydarov G'ayrat Shoyimovich

Tabiiy fanlar fakulteti, O'zbekiston–Finlyandiya pedagogika instituti,
Samarqand, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18184887>

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot gipoksantin asosida biologik faol birikmalarni sintez qilish va ularning C-6424 paxta navining o'sishi hamda rivojlanishiga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot doirasida gipoksantin hosilalari va ularning ayrim metall ionlari bilan hosil qilgan koordinatsion birikmalari sintez qilindi. Olingan birikmalarning biologik faolligi laboratoriya va vegetatsion tajribalar sharoitida baholanib, ularning urug'larning unib chiqishi, ildiz va poya uzunligi, o'simliklarning umumiy rivojlanish ko'rsatkichlariga ta'siri aniqlandi. Tadqiqot natijalari gipoksantin asosidagi birikmalar past konsentratsiyalarda paxta o'simligining dastlabki rivojlanish bosqichlarini sezilarli darajada rag'batlantirishini ko'rsatdi. Ushbu birikmalar ekologik xavfsiz, samarali va qishloq xo'jaligida o'simlik o'sishini stimulyatsiya qiluvchi istiqbolli vositalar sifatida qo'llash uchun tavsiya etilishi mumkin.

Kalit so'zlar: gipoksantin; biologik faol birikmalar; koordinatsion birikmalar; paxta C-6424 navi; o'simlik o'sishi; unib chiqish; o'sish stimulyatorlari; qishloq xo'jaligi

Kirish

Hozirgi kunda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida yuqori va barqaror hosil olish, o'simliklarning ekologik stress omillariga chidamliligini oshirish hamda mineral va kimyoviy vositalardan oqilona foydalanish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Aholi sonining ortib borishi va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash zarurati o'simliklarning o'sishi va rivojlanishini rag'batlantiruvchi ekologik xavfsiz hamda biologik samarali preparatlarni yaratishni taqozo etmoqda. Shu nuqtai nazardan, biologik faol moddalarga asoslangan yangi stimulyatorlarni sintez qilish va ularning amaliy samaradorligini baholash muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega[1-12].

Biologik faol geterotsiklik birikmalar orasida purin hosilalari alohida o'rin tutadi. Ular tirik organizmlarda muhim metabolik jarayonlarda ishtirok etib, hujayra bo'linishi, energiya almashinuvi va fiziologik faollikni boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Gipoksantin purin qatoriga mansub tabiiy birikma bo'lib, nuklein kislotalar almashinuvida ishtirok etadi va yuqori biologik faollikka ega. Gipoksantin molekulasida mavjud donor atomlar (azot va kislorod) uni turli biologik faol hosilalar hamda metall ionlari bilan koordinatsion birikmalar hosil qilishga moyil qiladi[13-24].

So'nggi yillarda gipoksantin va uning hosilalarining biologik xossalarini o'rganishga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, gipoksantin asosidagi birikmalar past konsentratsiyalarda o'simliklarning unib chiqishi, ildiz va poya rivojlanishi hamda umumiy vegetativ faolligini oshirish xususiyatiga ega. Ayniqsa, ularning metall ionlari bilan hosil qilgan koordinatsion birikmalari barqarorligi va biologik ta'sir kuchining yuqoriligi bilan ajralib turadi.

Paxtachilik O'zbekiston qishloq xo'jaligining yetakchi tarmoqlaridan biri bo'lib, paxta navlarining o'sishi, rivojlanishi va hosildorligini oshirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etadi. C-6424 paxta navi respublika sharoitida keng ekilib, o'zining agronomik

xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ushbu navda o'simlik o'sishini rag'batlantiruvchi yangi biologik faol moddalarning samaradorligini o'rganish amaliy jihatdan katta qiziqish uyg'otadi.

Shu munosabat bilan mazkur tadqiqot gipoksantin asosida biologik faol birikmalarni sintez qilish va ularning C-6424 paxta navining o'sishi hamda rivojlanishiga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, olingan natijalar ekologik xavfsiz va samarali o'sish stimulyatorlarini yaratishda ilmiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Materiallar va usullar

Tadqiqot obyekti sifatida gipoksantin va uning asosida sintez qilingan biologik faol birikmalar tanlandi. Biologik sinovlar uchun **C-6424 paxta navi** urug'lari ishlatildi. Tadqiqotda kimyoviy jihatdan toza gipoksantin, metall tuzlari (Zn^{2+} , Co^{2+} , Cu^{2+} yoki Fe^{3+} tuzlari), etil spirti, distillangan suv va boshqa laboratoriya reaktivlaridan foydalanildi.

Gipoksantin asosidagi birikmalarni sintez qilish

Gipoksantin asosidagi biologik faol birikmalar suv-spirtili muhitda sintez qilindi. Gipoksantin EtOH:H₂O (70:30) aralashmasida 60–70 °C haroratda eritildi. So'ngra eritmaga tegishli metall tuzining suvli eritmasi molyar nisbatda M:L = 1:2 hisobida asta-sekin qo'shildi. Reaksiya aralashmasi 1–2 soat davomida doimiy aralashtirilib, keyin xona haroratigacha sekin sovutildi. Hosil bo'lgan cho'kma filtrlandi, etil spirti bilan yuvildi va vakuumda quritildi.

Sintez qilingan birikmalarni tavsiflash

Olingan birikmalarning tuzilishi **IQ (IR) spektroskopiya** usuli yordamida o'rganildi. Spektrlarda gipoksantinining C=O, N–H va C–N guruhlariga xos yutilish chiziqlarining siljishi ligand–metall bog'lanishining mavjudligini tasdiqlash uchun tahlil qilindi.

Biologik tajribalar o'tkazish usuli

Biologik faollikni baholash uchun paxta urug'larining unib chiqishi va dastlabki o'sish bosqichlari laboratoriya sharoitida o'rganildi. Urug'lar 1 % li kaliy permanganat eritmasida dezinfeksiya qilinib, distillangan suv bilan yuvildi. So'ngra urug'lar gipoksantin va uning sintez qilingan birikmalarining 10^{-4} – 10^{-6} M konsentratsiyadagi eritmalarida ma'lum vaqt davomida ivitildi. Nazorat varianti sifatida distillangan suvdan foydalanildi.

Urug'lar Petri kosachalariga joylashtirilib, 25 ± 2 °C haroratda unib chiqishga qo'yildi. Tajriba davomida urug'larning unib chiqish foizi, ildiz va poya uzunligi, shuningdek, o'simliklarning umumiy rivojlanish ko'rsatkichlari qayd etildi. Tajribalar uch martalik takrorlarda o'tkazildi.

Natijalarni qayta ishlash

Olingan natijalar statistik jihatdan qayta ishlanib, o'rtacha qiymatlar va og'ishlar aniqlandi. Tajriba va nazorat variantlari o'rtasidagi farqlar solishtirma tahlil asosida baholandi.

Natijalar va muhokama

O'tkazilgan tajribalar natijalari gipoksantin asosida sintez qilingan biologik faol birikmalarning C-6424 paxta navining urug'lari unib chiqishi va dastlabki rivojlanish bosqichlariga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Tadqiqot davomida urug'larning unib chiqish foizi, ildiz va poya uzunligi asosiy baholash mezonlari sifatida tanlandi.

Nazorat varianti bilan solishtirganda, gipoksantin va uning koordinatsion birikmalari bilan ishlov berilgan urug'larda unib chiqish ko'rsatkichlari yuqori bo'ldi. Ayniqsa, past konsentratsiyalarda (10^{-5} – 10^{-6} M) qo'llanilgan variantlar eng samarali natijalarni namoyon etdi. Bu holat gipoksantin asosidagi birikmalarning fitogormonlarga o'xshash ta'sir mexanizmi bilan izohlanadi.

Gipoksantin asosidagi birikmalarning C-6424 paxta navida unib chiqish va dastlabki o'sishga ta'siri. 1-jadval

№	Tajriba varianti	Konsentrat siya (M)	Unib chiqish, %	Ildiz uzunligi, sm	Poya uzunligi, sm
1	Nazorat (H ₂ O)	–	82 ± 2	5,1 ± 0,3	6,4 ± 0,4
2	Gipoksantin	10 ⁻⁴	88 ± 2	6,0 ± 0,4	7,3 ± 0,3
3	Gipoksantin	10 ⁻⁵	92 ± 1	6,8 ± 0,3	8,1 ± 0,4
4	Gipoksantin	10 ⁻⁶	90 ± 2	6,5 ± 0,2	7,8 ± 0,3
5	Gipoksantin–metall kompleksi	10 ⁻⁵	95 ± 1	7,4 ± 0,3	8,9 ± 0,4

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, gipoksantin asosidagi koordinatsion birikmalar oddiy gipoksantinga nisbatan yuqoriroq biologik samaradorlikka ega. Ayniqsa, gipoksantin–metall kompleksi bilan ishlov berilgan variantda unib chiqish foizi 95 % ga yetib, nazorat variantiga nisbatan 13 % ga yuqori bo'ldi. Ildiz va poya uzunliklarining ortishi o'simliklarda hujayra bo'linishi va oziqa moddalar almashinuvi faollashganini ko'rsatadi.

Metall ionlari bilan koordinatsiya natijasida gipoksantinining barqarorligi va biologik o'zlashtirilishi oshgani kuzatildi. Bu esa fermentativ jarayonlar va metabolik faollikni kuchaytirib, o'simliklarning dastlabki rivojlanish bosqichlarida tezroq o'sishini ta'minlagan. Olingan natijalar gipoksantin asosidagi birikmalarni paxtachilikda ekologik xavfsiz va samarali o'sish stimulyatorlari sifatida qo'llash mumkinligini ko'rsatadi.

Xulosa

O'tkazilgan tadqiqotlar gipoksantin asosida biologik faol birikmalarni sintez qilish va ularning C-6424 paxta navining o'sishi hamda rivojlanishiga ta'sirini baholashga imkon berdi. Tadqiqot natijalari gipoksantin va uning koordinatsion birikmalari paxta urug'larining unib chiqish foizini oshirishi, ildiz va poya rivojlanishini faollashtirishi hamda o'simliklarning dastlabki vegetativ o'sishini sezilarli darajada rag'batlantirishini ko'rsatdi.

Aniqlanishicha, gipoksantin asosidagi birikmalar past konsentratsiyalarda eng yuqori biologik samaradorlikni namoyon etadi. Ayniqsa, gipoksantin–metall koordinatsion birikmalari oddiy gipoksantinga nisbatan barqarorroq va kuchliroq biologik ta'sirga ega bo'lib, bu holat ularning o'simlik to'qimalarida yaxshiroq o'zlashtirilishi va metabolik jarayonlarni faollashtirishi bilan izohlanadi.

Olingan natijalar gipoksantin asosidagi biologik faol birikmalarni paxtachilikda ekologik xavfsiz, samarali va iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq o'sish stimulyatorlari sifatida qo'llash imkoniyatini ko'rsatadi. Kelgusida ushbu birikmalarning dala sharoitidagi samaradorligini o'rganish, optimal qo'llash me'yorlarini aniqlash hamda hosildorlikka uzoq muddatli ta'sirini baholash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Saitkulov, F., Xudayarov, M., Eshboboyev, T., Oxunov, I., & Amanov, R. (2025, July). Coordination compounds of manganese salt with acetamide and study of biochemical properties of the cotton variety "Sultan" plant. In *American Institute of Physics Conference Series* (Vol. 3304, No. 1, p. 040098).
2. Kulmirzayeva, S., Isaqulova, M., Nasimov, H., Saitkulov, F., & Islomova, D. (2025, July).

Study of synthesis and biological properties of coordination compound of cobalt (II)-chloride. In *American Institute of Physics Conference Series* (Vol. 3304, No. 1, p. 040099).

3. Kudratov, G. O., Elmuradov, B., Saitkulov, F., Mirvaliev, Z., Ibragimov, A., Karimov, S., & Karimov, B. (2025, February). Synthesis of urea derivatives based on toluyl isocyanate. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3268, No. 1, p. 040031). AIP Publishing LLC.

4. Saitkulov, F., Zakhidov, Q., Khaydarov, G., Sabirova, D., Ergasheva, H., Mirvaliev, Z., & Usnatdinova, S. (2025, February). Methods for the synthesis of 2-phenylquinazolin-4-one and studying methylation reactions in different solvents. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3268, No. 1, p. 030038). AIP Publishing LLC.

5. Oripov Oybek Bekboyevch (Author) Khaydarov Gayrat Shoyimovich, Saitkulov Foziljon Ergashevich, Mirvaliyev Zoid Zohidovich, Giyasov Kuchkar, Eshboboev Turaqul Usmanovich. Carotenoids in Plant-Based Food Systems. *Journal of Chemical Health Risks JCHR* (2025) 15(2), 84-98 | ISSN:2251-6727.

6. Arzanov Ravshan Xurramovich Zulpanov Fazliddin Abduxakimovich, Saitkulov Foziljon Ergashevich, Elmuradov Burxon Jurayevich. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences» 2025 y. 11-12.*

7. Saitkulov Foziljon Ergashevich Fayzullozoda Hasanboy Muhiddin o'g'li, Khaydarov Gayrat Shoyimovich, Baymuratova Gulbaxar Orinbaevna. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences.*

8. Giyasov Kuchkar Ashurova Zuxra Bahodir qizi, Khaydarov Gayrat Shoyimovich, Saitkulov Foziljon Ergashevich. Determination Of Certain Heavy Metals In Food Composition By Voltammetric Method. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences.* 2025 y. p.47-51

9. Qayumova F. Saitkulov F. Synthesis Of Coordination Compounds Based On Cobalt(Ii) Salts And Quinazolin-4-One And The Study Of Their Biological Activity. *Universum: химия и биология : электрон. научн. журн.* 2025. 2(128).

10. Tolipovna, Z. U., Maxsumovna, M. N., Kudratovna, K. N., & Ergashevich, S. F. (2025). OXIDATION OF POLYPRENOLS IN VITIS VINIFERA L. LEAVES. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*, (3-4), 87-90.

11. Oripov O.B. Saitkulov F.E. Mirvaliev Z.Z. Giyasov K. Quinazolin-4-Thione Synthesis And Evaluation Of Its Effective Synthesis Technique. *Universum: химия и биология : электрон. научн. журн.* 2024. 11(125)

12. Sapaev, B., Saitkulov, F. E., Abdinazarov, A. B., Nasimov, K. M., & Isoqjonova, M. (2023). Kobalt (II)-synthesis of the coordination compound formed by quinazolin-4-on and indole fatty acids of nitrate dihydrate and study of the processes of influence on the varieties of cotton "Buxara-102", "Namangan-77", "Sultan", "Unkurgan-1", "C-6524". In *E3S Web of Conferences* (Vol. 452, p. 01033). EDP Sciences.

13. Baymuratova, G., Nasimov, K., & Saitkulov, F. (2023). Synthesis of 6-benzylaminopurine and the study of biological active properties of cotton C-6424 plants. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 389, p. 03032). EDP Sciences.

14. Elmuradov, B., Saitkulov, F., Mirvaliev, Z., Ibragimov, A., Karimov, S., & Karimov, B. (2025, February). Synthesis of urea derivatives based on toluyl isocyanate. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3268, No. 1). AIP Publishing.

15. Kh. U. Khodjaniyazov et al, Influence of the nature of the solvent on the dual reactivity of 2-oxo-5,7-dimethylpyrido [2,3- α] pyrimidinone-87. *Chemistry of natural compound.* 1997

Special issue No1.pp. 48- 50.

16. Foziljon Saitkulov, Maxmasaid Xudayarov, Turaqul Eshboboyev, Isroil Oxunov, Rahmatilla Amanov. [Coordination compounds of manganese salt with acetamide and study of biochemical properties of the cotton variety" Sultan" plant.](#) American Institute of Physics Conference Series. American Institute of Physics Conference Series, 2025
17. Sabina Kulmirzayeva, Marhoba Isaqulova, Hasan Nasimov, Foziljon Saitkulov, Durdona Islomova. [Study of synthesis and biological properties of coordination compound of cobalt \(II\)-chloride.](#) American Institute of Physics Conference Series. American Institute of Physics Conference Series, 2025
18. Elmuradov, B., Saitkulov, F., Mirvaliev, Z., Ibragimov, A., Karimov, S., & Karimov, B. (2025, February). Synthesis of urea derivatives based on toluyil isocyanate. In American Institute of Physics Conference Series (Vol. 3268, No. 1, p. 040031).
19. Saitkulov, F., Zakhidov, Q., Khaydarov, G., Sabirova, D., Ergasheva, H., Mirvaliev, Z., & Usnatdinova, S. (2025, February). Methods for the synthesis of 2-phenylquinazolin-4-one and studying methylation reactions in different solvents. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3268, No. 1, p. 030038). AIP Publishing LLC.
20. Saitkulov, F., Mirvaliev, Z., Sabirova, D., Ergasheva, H., & Okhunov, I. (2024). Synthesis of quinazolin-4-one and its application in some areas of bioengineering. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 105, p. 02007). EDP Sciences.
21. Sapaev, B., Saitkulov, F. E., Qalandarov, U., Mamedova, M., & Amanov, R. U. (2023). To examine the processes of biochemical action of cobalate ii-nitrate and quinazolin-4-on on the "Morus alba" variety of Moraceae plant of the coordination compound formed by 3-indole fatty acid. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 452, p. 01032). EDP Sciences.
22. Sapaev, B., Saitkulov, F. E., Qalandarov, U., Mamedova, M., & Amanov, R. U. (2023). To examine the processes of biochemical action of cobalate ii-nitrate and quinazolin-4-on on the "Morus alba" variety of Moraceae plant of the coordination compound formed by 3-indole fatty acid. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 452, p. 01032). EDP Sciences.
23. Saitkulov, F. E., Tashniyazov, A. A., Mamadrahimov, A. A., & Shakhidoyatov, K. M. (2014). 2, 3-Dimethylquinazolin-4 (3H)-one. *Structure Reports*, 70(7), o788-o788.
24. Khatamov, K., Saitqulov, F., Ashurov, J., & Shakhidoyatov, K. (2012). 3, 5, 6-Trimethylthieno [2, 3-d] pyrimidin-4 (3H)-one. *Structure Reports*, 68(9), o2740-o2740.